

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15378910>

BOLA HUQUQLARINI HIMOYA QILISH KAFOLATLARI

Xudjiyeva Farida

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xususiy huquq fakulteti 3-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Bola huquqlarining ta'minlanish holati bilan bog'liq chora-tadbirlar, islohotlarning amalga oshirilish holatlari. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi tizimida bola huquqlarining izchil kafolatlanishi to'g'risida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: bola huquqlari, inklyuziv ta'lim, bola huquqlari kafolatlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT).

ABSTRACT

This addresses the measures related to the state of ensuring children's rights and the implementation of reforms, as well as the consistent guarantees of children's rights within the legislative system of the Republic of Uzbekistan.

Key words: Rights of children, inclusive education, child rights, the United Nations (UN).

Bola huquqlari deganda - irqi, jinsi, tili, dini, tug'ilgan joyi, milliy yoki ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, har bir bola ega bo'lishi kerak bo'lgan huquq va erkinliklar. Bola huquqlarini himoya qilinishi zamirida voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish va g'amxo'rlik qilish maqsadi yotadi. Sababi, mamlakatimizda bola huquqlarining ta'minlanishiga erishish orqali sog'lom jamiyat qurishimiz mumkin. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga

oshirilayotgan islohotlar ichida bola huquqlarining ta'minlanishi bilan bog'liq holatlarning tartibga solinishi e'tiborga sazovordir. Bola huquqlarini himoya qilinishi bir qator qonunchilik hujjatlari orqali tartibga solingan. Birinchi navbatda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi - bosh qomusimizda voyaga yetmaganlarning huquqlarini kafolatlari mustahkamlangan. Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyaning XIV-bobi "Oila, bolalar va yoshlar" deb nomlangan. Konstitutsiyamizning 77-moddasiga ko'ra, Ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar. Davlat va jamiyat yetim bolalarni hamda ota-onasining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqishni, tarbiyalashni, ularning ta'lim olishini, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishini ta'minlaydi, shu maqsadda xayriya faoliyatini rag'batlantiradi¹. Bundan ko'rishimiz mumkinki, ushbu modda orqali bolalarga oilada tarbiyalanish, ta'lim olish, sog'lom kamol topish huquqlari mustahkamlangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyada har bir bolaning ta'lim olish huquqi maxsus normalar bilan mustahkamlangan. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlardan biri bu inklyuziv ta'limni ta'minlanishi bilan bog'liq munosbatdir. Inklyuziv ta'lim deganda – alohida ta'lim ehtiyojlari va hamma bolalarning imkoniyatlarining xilma-xilligini hisobga olgan holda, ta'lim muassasalarida o'qiyotgan barcha o'quvchi bolalar uchun ta'lim olishdan teng foydalanishi tushuniladi. Inklyuziv ta'limda rivojlanishida va sog'ligida muammosi bo'lgan bolalarning maxsus maktablar bilan birgalikda umumta'lim maktablarida ham o'qish huquqiga ega ekanligini kafolatlaydi. Shuningdek, 2023 — 2025-yillar davomida:

- inklyuziv ta'lim tizimi bosqichma-bosqich boshqa umumiy o'rta ta'lim muassasalarida joriy qilinishi;
- alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning inklyuziv ta'lim olish huquqini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi;
- inklyuziv ta'limda o'qitish usullari takomillashtiriladi hamda ta'lim jarayoniga individuallashtirish tamoyillari bosqichma-bosqich joriy etilishi;

¹ <https://lex.uz/docs/-6445145> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 77-modda

- inklyuziv ta'lim jarayonida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga, ularning jismonan sog'lom va baquvvat shakllanishiga qaratilgan choralar ko'rilishi qonunchilik asosida mustahkamlangan¹.

Bola huquqlari bilan bog'liq qonunchilik hujjalaridan biri - Oila Kodeksidir. Jamiyatda sog'lom avlodni voyaga yetkazishda oilaning o'rni beqiyosdir. Shuning uchun ham qonunchiligimizda bola bilan bog'liq normalar kiritilgan. Oila Kodeksi 65-moddasiga muvofiq, har bir bola oilada yashash va tarbiyalanish, o'z ota-onasini bilish, ularning g'amxo'rlikidan foydalanish, ular bilan birga yashash huquqiga ega, bola manfaatlariga zid bo'lgan holatlar bundan mustasnodir. Bola o'z ota-onasi tomonidan tarbiyalanishi, o'z manfaatlari ta'minlanishi, har taraflama kamol topishi, insoniy qadr-qimmatlari hurmat qilinishi huquqiga ega². Ushbu normalar zamirida bolaning sog'lom muhitda tarbiyalanishi, ularga g'amxo'rlik ko'rsatilishi, ularning manfaatlarini himoya qilish maqsadi ko'zlanadi.

Bolalar huquqlariga oid eng muhim qonunlardan biri bu – “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi qonun hisoblanadi. Mazkur qonun bo'yicha bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash;
- bolaning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish;
- bolaning kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik;
- bolaning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish;
- bola huquqlari kafolatlarining huquqiy asoslarini takomillashtirish³.

Bundan tashqari, ushbu qonun Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga muvofiq, bolaning asosiy minimal huquqlarini ta'minlaydi. Ushbu konvensiya 1989 yil 20 noyabrda BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilindi. Shu bilan barcha mamlakatlar butun dunyo bo'ylab bolalar oldida tarixiy majburiyat oldilar. Bu tarixdagi eng ko'p ratifikatsiya qilingan inson huquqlari bo'yicha shartnomaga aylandi va butun dunyo bo'ylab bolalar hayotining

¹ <https://lex.uz/docs/-5044711> Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida

² <https://lex.uz/docs/-104720#-158996> O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksi 65-moddasi

³ <https://lex.uz/uz/docs/-1297315> “Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida”gi qonun 4-modda

o'zgartirishga yordam berdi. O'zbekiston Respublikasi ushbu Konvensiyaga 1992-yil 9-dekabrda qo'shilgan. O'zbekiston Respublikasi 2008-yil 11-dekabrda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir bolalar savdosi, bolalar fohishabozligi va bolalar pornografiyasiga taalluqli Fakultativ protokolni, 2008 yil 12-dekabrda Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaga doir, bolalarning qurolli mojarolarda ishtirokiga taalluqli Fakultativ protokolni ratifikatsiya qilgan¹.

Jamiyatimizda bolalarning tarbiyalanishi, kamol topishida oila birinchi darajali ahamiyatga ega. Shuning- uchun ota-onalar uchun 1 oylik o'quv kurslari tashkil qilinishi kerak deb o'ylayman. Bu kurslarda oiladagi muhitning farzandlar uchun ahamiyati, farzand tarbiyasida nimalarga e'tibor berilishi kerakligi kabi muhim ma'lumotlar berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bola huquqlarining muhimligi shundaki, bir bolaning mafkurasidagi o'zgarishlar butun bir jamiyatga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun usha zo'ravonlikka uchragan bola, sudya yoki prokuror bo'ladigan bo'lsa, ayblanuvchilarga nisbatan adolatsiz jazo tayinlashi yoki noqonuniy jazoga mahkum qilishi ehtimoli kata. Chunki, u yoshligidan inson zo'ravonlikka uchrashi kerak ekan deb shu fikrda tarbiya topgan bo'ladi. O'zini farzandlariga ham shunaqa shavqatsiz munosabatda bo'lishi mumkin. Sog'lom oilada tarbiya topgan bola bilan nosog'lom oilada tarbiyalangan bolalarni o'rtasida kata farq bo'ladi.

Shuning uchun ham farzand tarbiyasida oilaviy muhit katta ahamiyatga ega. Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, davlat siyosatining muhim yo'nalishining sifatida bola huquqlari bilan bog'liq munosabatlar muhimdir. Qonunchilikda bola huquqlari yetarli darajada mustahkamlangan. Lekin, ushbu normalarni amalyotda qo'llash qonunchilikni asl mohiyatini ochib beradi. Yuqorida aytilganidek, bola tarbiyasi bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solish uchun ota-onalarni maxsus kurslarda o'qitish ham samarali bo'lishi mumkin. Shuningdek, bugungi kunda internet rivojlangan bir davrda ijtimoiy tarmoqlardagi keraksiz videolar ko'rishi yoki ko'p vaqtini mazkur tarmoqlarga sarflashi ham bolalarning mafkurasiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ota-onalar farzandlarini barkamol, sog'lom muhitda tarbiyalashda ushbu jihatlarga ham e'tibor berishlari kerak.

¹ <http://nhrc.uz/oz/menu/bola-huquqlari> Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy Markazi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/-6445145> O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 77-modda
2. <https://lex.uz/docs/-5044711> Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to‘g‘risida
3. <https://lex.uz/docs/-104720#-158996> O‘zbekiston Respublikasi Oila Kodeksi 65-moddasi
4. <https://lex.uz/uz/docs/-1297315> “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun 4-modda
5. <http://nhrc.uz/oz/menu/bola-huquqlari> Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy Markazi